

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

THE PROSPECTS OF HYDROGEN ENERGY. FUEL CELLS

НОВАЦКИЙ ГЛЕБ ПАВЛОВИЧ,

Российский Университет Транспорта (МИИТ).

УКОЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Российский Университет Транспорта (МИИТ).

NOVATSKY GLEB PAVLOVICH,

Russian University of Transport (MIIT).

UKOLOV DMITRY SERGEEVICH,

Russian University of Transport (MIIT).

В статье рассматриваются водородные топливные элементы как альтернативный источник энергии. Охарактеризована их структура, принцип работы, преимущества и недостатки этих технологий. Проанализированы такие аспекты, как экологическая чистота, высокий КПД, и технологические проблемы. Сделан вывод о необходимости улучшения протонообменных мембран и снижение стоимости производства. Вкладом авторов в исследования является выявление особенностей и проблем, которые требуют дальнейших инноваций для повышения доступности водородных топливных элементов.

The article discusses hydrogen fuel cells as an alternative energy source. Their structure, principle of operation, advantages and disadvantages of these technologies are characterized. Such aspects as environmental cleanliness, high efficiency, and technological problems are analyzed. It is concluded that it is necessary to improve proton exchange membranes and reduce the cost of production. The authors' contribution to the research is to identify the features and problems that require further innovations to increase the availability of hydrogen fuel cells.

Ключевые слова: водород, пара-водород, орто-водород, топливные ячейки, топливные элементы, протонообменная мембрана, энергосбережение, альтернативное топливо.

Key words: hydrogen, para-hydrogen, ortho-hydrogen, fuel cells, fuel cells, proton exchange membrane, energy saving, alternative fuel.

Введение.

В современном мире поиск альтернативных источников энергии становится все более актуальным вопросом в контексте изменения климата и исчерпания традиционных энергетических ресурсов. В связи с этим водородные топливные элементы привлекают особое внимание научного и промышленного сообщества как перспективный источник энергии, способный удовлетворить растущий спрос и при этом минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Водород представляет собой неиссякаемый источник энергии. Его использование в топливных элементах позволяет преобразовывать химическую энергию водорода в электри-

ческую энергию с минимальными выбросами вредных веществ, что делает эту технологию весьма привлекательной с точки зрения экологии.

В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты водородных топливных элементов: их структуру и принцип работы, преимущества и недостатки этой технологии, и возможные пути решения существующих проблем.

Водородная топливная ячейка состоит из следующих элементов: катода, анода и электролита. В качестве катализатора используется платина. На анод подается водород, а на катод – кислород, происходит химическая реакция, вследствие которой водород теряет электроны, устремляющиеся в электрическую цепь, а протоны проходят через мембрану к ионизированному кислороду, образуя водяной пар, являющийся единственным побочным продуктом реакции.

Одна топливная ячейка не способна произвести достаточное количество электрической энергии для работы электротехнического оборудования.

Поэтому используются топливные элементы, состоящие из множества топливных ячеек, стянутых в пакет. Важным критерием является обеспечение герметичности конструкции для избежания утечек водорода.

Топливные элементы представляют собой перспективное направление в области производства энергии, обладая рядом значительных преимуществ. Одним из ключевых достоинств является высокий коэффициент полезного действия (КПД), который может превышать 60%. Это значительно выше, чем у традиционных источников энергии, таких как внутреннее сгорание, где КПД часто ограничивается более низкими значениями.

Экологическая чистота – ещё одно важное преимущество топливных элементов. В процессе их работы единственными продуктами являются вода или водяной пар, что делает их идеальным выбором для устойчивого развития и снижения выбросов парниковых газов. Это контрастирует с ископаемым топливом, которое при сгорании выделяет углекислый газ и другие вредные вещества.

Простота конструкции топливных элементов также выделяется на фоне других теплоэнергетических установок. Отсутствие необходимости в сложных тепломеханических преобразованиях энергии позволяет сделать их более компактными и эффективными. Это упрощает их интеграцию в различные системы и устройства, от портативных генераторов до автомобилей и стационарных энергетических установок.

Наконец, отсутствие шума и вибрации при работе топливных элементов делает их идеальными для использования в жилых и офисных зданиях, а также в других средах, где важен низкий уровень шума. Это существенно отличает их от многих других генераторов энергии, которые могут создавать значительный шум и вибрации, требующие дополнительных мер по шумоизоляции.

Несмотря на все достоинства, водородные топливные элементы до сих пор не получили широкого распространения в связи с дороговизной производства и некоторыми технологическими проблемами: в качестве катализатора на аноде и катоде используется платина, достаточно дорогостоящий металл; большая стоимость транспортировки водорода, его, как правило, перевозят в баллонах высокого давления или в виде соединений химических элементов. Самым простым способом транспортировки водорода является трубопровод.

Дешевая себестоимость производства водорода сопровождается вредными выбросами в атмосферу. Так, например получение водорода посредством паровой конверсии углеводородов сопровождается вредными выбросами оксидов углерода. Для того, чтобы уменьшить эти выбросы необходимо увеличить КПД ПГК или же превращать вредные выбросы в жидкие топлива, с последующих их применение в промышленно технологических процессах.

Получение водорода электролизом требует большого количества энергии, что сказывается на себестоимости производства. Решением этого может послужить использование из-

лишков электроэнергии от альтернативных источников.

Протонообменная мембрана, используемая в качестве электролита в топливных элементах, заслуживает особого внимания из-за своей ключевой роли и высокой стоимости. Этот компонент не только способствует проведению протонов от анода к катоду, но и предотвращает смешивание топлива и окислителя, что могло бы привести к снижению эффективности и безопасности системы.

Дорогостоящая природа протонообменной мембраны обусловлена сложностью её производства и использованием дорогих материалов, таких как перфторированные полимеры, которые обеспечивают высокую химическую стойкость и термическую стабильность. Важность этого компонента подчеркивается его способностью работать в агрессивных условиях, которые характерны для топливных элементов.

Чтобы минимизировать деградацию мембраны, необходимо поддерживать оптимальные условия работы. Строгий контроль влажности и температуры необходим для поддержания ионной проводимости и предотвращения высыхания мембраны, что может привести к её растрескиванию и потере функциональности. Кроме того, чистота подаваемых газов должна быть на высоком уровне, чтобы избежать загрязнения мембраны и последующего снижения её производительности.

Застревание протонов в мембране может происходить из-за образования микроканалов или неоднородностей в структуре мембраны, что препятствует свободному прохождению протонов и снижает общую эффективность топливного элемента. Технологическое усовершенствование протонообменных мембран направлено на улучшение их структуры и уменьшение внутреннего сопротивления, что позволит увеличить срок службы мембраны и повысить надежность топливных элементов в целом.

Таким образом, разработка и усовершенствование протонообменных мембран является важным направлением в области топливных элементов, требующим дальнейших исследований и инноваций для повышения их долговечности и снижения затрат на производство. Это позволит сделать топливные элементы более доступными и конкурентоспособными на рынке альтернативной энергетики.

Теплофизические характеристики водорода различаются, так как он существует в двух состояниях: орто-водород и пара-водород.

Пара-водород (para-hydrogen) представляет собой изомер водорода, в котором спины двух протонов анти-параллельны, что делает это состояние более стабильным при низких температурах. При температурах ниже 20 К, почти весь водород находится в пара-состоянии. Это состояние предпочтительно для использования в водородных топливных элементах благодаря его высокой стабильности и низкой реактивности. Пара-водород обладает меньшей внутренней энергией по сравнению с орто-водородом, что делает его идеальным для длительного хранения и использования в энергетических установках.

Орто-водород (ortho-hydrogen) отличается от пара-водорода тем, что спины двух протонов параллельны. При температурах выше 20 К, около 75% водорода находится в орто-состоянии. Орто-водород менее стабилен и более реактивен, что делает его менее подходящим для длительного хранения и использования в некоторых технологических процессах. Тем не менее, при высоких температурах его использование может быть оправдано, если требуется быстрая реакция.

Процесс преобразования орто-водорода в пара-водород является экзотермическим и сопровождается выделением тепла. Для достижения этого преобразования используются катализаторы, такие как оксид железа или активированный уголь, которые помогают ускорить достижение равновесного состояния между орто- и пара-водородом.

Различия в физико-химических свойствах пара- и орто-водорода играют важную роль в эффективности водородных топливных элементов. Пара-водород предпочтителен для ис-

пользования в топливных элементах благодаря своей стабильности, что обеспечивает предсказуемое и эффективное поведение в ходе электрохимических реакций. Это критически важно для обеспечения долговечности и надежности топливных элементов, что является ключевым фактором для их широкомасштабного применения.

В статье были рассмотрены ключевые аспекты водородных топливных элементов, подчеркивающие их потенциал как перспективного источника чистой энергии в современных условиях изменяющегося климата и исчерпания традиционных ресурсов. Водородные топливные элементы представляют собой эффективную технологию, позволяющую конвертировать химическую энергию водорода в электрическую с высоким КПД и минимальными экологическими следами, так как основными продуктами их работы являются вода или водяной пар.

Основные достоинства включают высокий КПД, экологическую чистоту, низкий уровень шума и вибрации, что делает их идеальными для широкого спектра применений от мобильных устройств до стационарных энергетических систем. Несмотря на значительные преимущества, технология сталкивается с вызовами, такими как высокие затраты на производство, сложность транспортировки водорода и необходимость в дорогостоящих материалах, таких как платина для катализаторов.

Особое внимание уделено протонообменным мембранам, ключевому компоненту топливных элементов, обеспечивающему эффективность и безопасность их работы. Улучшение этих мембран играет важную роль в повышении долговечности и снижении стоимости топливных элементов, что является необходимым условием для их более широкого применения на рынке альтернативной энергетики.

Таким образом, разработка водородных топливных элементов и сопутствующих технологий, таких как улучшение мембран, представляет собой перспективное направление для устойчивого развития и сокращения углеродного следа человечества в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добровольский Ю.А. Протонообменные мембраны для водородновоздушных топливных элементов / Ю.А. Добровольский, Е.В. Волков, А.В. Писарева, Ю.А. Федотов, Д.Ю. Лихачев, А.Л. Русанов // Российский химический журнал (Журнал Российского химического общества им. Менделеева). 2006. Т. 50. № 6 С. 95-104.
2. Кисель А.В., Равичев Л.В. Разделение изотопов водорода методом ректификации воды // Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева. Успехи в химии и химической технологии. 2020. Т. XXXIV. № 3. С. 49-51.
3. База данных по теплофизическим свойствам газов и их смесей, используемых в ЯЭУ «Теплофизические свойства водорода» URL: <https://gsssd-rosatom.mephi.ru/DB-tp-02/H2.php> (дата обращения 21.04.24).
4. Чолукова Г., Довлетов Б., Довранов Д. «Водород и его применение в энергетике // Международный университет нефти и газа имени Ягшигельды Какаева. Научный журнал «Ceteris Paribus». 2023. №5. С. 33-35.
5. «Hydrogen Fuel Quality Specifications for Polymer Electrolyte Fuel Cells in Road Vehicles» Fuel Cell Technologies Office U.S. Department of Energy. URL: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/11/f34/fcto_h2_fuel_quality_specs_pem_fc_road_vehicles.
6. Woolley H.W., Scott R.B., Brickwedde F.G. Compilation of Thermal Properties of Hydrogen in Its Various Isotopic and Ortho-Para Modifications // Part of the Journal of Research of the National Bureau of Standards. 1948. Vol. 41(5). pp. 379-475.
7. Hust J.G., Stewart R.B. «A Compilation of the Property Differences of Ortho and Para Hydrogen or Mixtures of Ortho and Para Hydrogen. U.S. Department of Commerce. URL: <https://ntrs.nasa.gov/citations/19660003795>.

8. Proton-exchange membrane fuel cell. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Proton-exchange_membrane_fuel_cell#Weaknesses (дата обращения 20.04.24).

© *Новацкий Г.П., Уколов Д.С., 2024.*